

KANOPNI– O‘STIRISH TEXNOLOGIYASI

Lukov Mamadali Kudratovich¹, Abduraximov Nurali Normamatovich²

¹Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, Q/x.fanlarinomzodi dotsent,

²Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti, Q/x.fanlarinomzodi dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15636538>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Lub tolali ekinlar guruhiga oid kanop o‘simligining ahamiyati, morfoloqik xususiyatlari, tashqi omillarga ta’sirchanligi, yetishtirish texnologiyasi (ekish muddati, me’yori va urug‘ni ekish chuqurligi, sug‘orish, o‘g‘itlash, hosilni yig‘ishtirish va shuningdek, Respublikamizda ushbu ekin seleksiyasining yutuqlari borasida amalga oshirilgan ishlar haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar. Lub tola, kanop, nav, poya, gigroskopik tola, barg, lansetsimon, urug‘, ekish muddati, ‘rish chuqurligi, xosil.

Abstract. This article presents information on the importance, morphobiological properties, susceptibility to external factors, cultivation technology (seeding dates, seeding rates and depth, irrigation, fertilization, harvesting) of the hemp plant belonging to the group of loose-fiber crops, as well as on the achievements of this crop breeding in our Republic.

Keywords: Fiber, hemp, variety, stem, hygrosopic fiber, leaf, lanceolate, seed, sowing date, sowing depth, yield.

Аннотация. В данной статье представлена информация о значении, морфобиологических свойствах, восприимчивости к внешним факторам, технологии возделывания (сроки посева, нормы и глубина посева семян, полив, удобрения, уборка урожая) растения конопли, относящегося к группе лубяных волокнистых культур, а также о достижениях селекции этой культуры в нашей Республике.

Ключевые слова. Волокно, конопля, сорт, стебель, гигроскопическое волокно, лист, ланцетный, семя, дата посева, глубина посева, урожайность.

Prezidentimiz joriy yilning 5 yanvar kuni Toshkent viloyatiga qilgan tashrifi chog‘ida kanop ekiladigan maydonlarni kengaytirish va bu boradagi ilmiy izlanishlarni yanada kuchaytirish zarurligini alohida ta’kidladilar.

Kanop *Hibiscus cannabinus* L, Malvalar (Malvaceae) oilasiga kiruvchi bir yillik o‘tsimon o‘simlik bo‘lib, lub tola beruvchi qimmatbaho ekinlar guruhiga kiradi. Uning poyasidagi lub tolalar poya vaznining 30 %, tolaning o‘zi esa 24 % tashkil etadi. Tolasi mustahkam, yumshoq, gigroskopik bo‘lib, brezent, qop-qanor, gilam, ip, mebel, to‘qimalari va shunga o‘xshash boshqa buyumlar tayyorlash uchun ishlatiladi. Urug‘ida 20 %gacha moy saqlaydi va urug‘idan olinadigan moy asosan terini oshlash, sovun pishirish va lak buyoq sanoatida ishlatiladi. Kunjarasi o‘g‘it sifatida va chorva mollari uchun to‘yimli oziqa hamdir. Poya qoldiqlari qog‘oz va qurilish sanoatida ishlatiladi. [2;, 4;.] Kanopning vatani Janubiy Amerika hisoblanadi. Bu ekin Hindiston, Xitoy, Afrika mamlakatlari, Amerika va Janubiy Yevropa mamlakatlarida ekiladi. [1;, 4;.] Ildiz tizimi o‘q, yaxshi rivojlangan, tuproqqa 2 m va undan ortiq chuqurlikka kirib boradi. Poyasi yumaloq yoki kuchsiz qovurg‘ali, balandligi 2-5 metrgacha shoxlanadi, antotsion rangli, yo‘g‘onligi poyaning asosida 1,5-2 sm. Barglari navbatlashgan, pastkilari oddiy, o‘rtadagisi buklangan, yuqoridagisi lansetsimon, cheti tishsimon qirrali. Guli yirik, diametri 7 sm va undan

ham ko‘p. Tojbarlari beshta, sariq, och sariq, pushti. Nastarin (siren) rangli. Tojbarning ichi to‘q qizil yoki och sariq. [2;, 6;.]

Gullash pastki gullardan boshlanadi. Kanop o‘zidan changlanadi, changchilari rivojlanmasdan qolgan gullar chetdan changlanishi kuzatiladi. Urug‘lari uch qirrali, to‘q kulrang. Bitta ko‘sakchada 15-20 urug‘ bo‘ladi. 1000 dona urug‘ massasi 20-28 gramm. Kanop biologiyasiga ko‘ra issiqsevar va yorug‘sevar o‘simlik hisoblanadi. Urug‘lari +10+12⁰S haroratda ko‘karib boshlaydi va +13+15⁰S da hayotchan maysalar hosil bo‘ladi. Maysalarning qiyg‘os unib chiqishi harorat +20+22⁰S da kuzatiladi. Harorat -1-1,5⁰S bo‘lganda maysalari, va voyaga yetgan o‘simliklari ham nobud bo‘ladi. Tup son qalinligi juda yuqori bo‘lsa, yorug‘lik yetishligi evaziga o‘simlik past bo‘yli, kuchsiz bo‘lib sekin o‘sadi. U qisqa kunli o‘simliklar guruhiga mansub bo‘lib, yorug‘likning davomiyligi 12 soatga qisqartirilsa, kanop tez rivojlanadi, ammo poyasi past bo‘yli bo‘lib qoladi. Kanopning yaxshi o‘sishi, yuqori hosil shakllantirishi uchun eng maqbul harorat +23+25⁰S hisoblanadi. O‘sov davrining oxirida issiqqa talabchanligi kamayadi. Urug‘larning yetilishi uchun +14+16⁰S issiq yetarli bo‘ladi. [3, 4;, 5;.]

Kanop namlikni sevuvchi ekin bo‘lganligi uchun normal o‘sim rivojlanishi va yuqori hosil to‘plashi uchun eng maqbul tuproq namligi ChDNS ga nisbatan 75-80% dan kam bo‘lmasligi kerak. Shuning uchun kanop mamlakatimizda faqat sug‘oriladigan yerlarda ekiladi. O‘simligining namga eng talabchan davri uch bo‘lakli barglarning hosil bo‘lishigacha va poyaning jadal o‘sishiga to‘g‘ri keladi. Mamlakatimizda kanop asosan unumdor tuproqlarda, daryo sohillarida bo‘z, o‘tloq, o‘tloq-bo‘z tuproqlarda ekiladi. Sho‘r, qumoq, botqoqlashgan, toshloq sho‘rtob tuproqlar kanop uchun yaroqsiz yerlar hisoblanadi. [1;,7;.] Kanop o‘g‘itlarga ancha talabchan bo‘lib, tuproqqa mineral va organik o‘g‘itlarni bir vaqtda aralash qo‘llash eng yuqori natija beradi. Bu o‘simlik o‘sov davrida fosforni azotga nisbatan besh baravar kam o‘zlashtiradi va bir tonna poya va shunga muvofiq barglar hosil qilish uchun kanop tuproqdan 14 kg azot, 2,5 kg fosfor o‘zlashtiradi. Kanop o‘sish davrining dastlabki 30-45 kunda juda sekin o‘sadi. Bu davrda uning ildiz tizimi yaxshi rivojlanadi. Keyin uning yer ustki massasi tez, bir kunda 6-10 sm o‘sadi. Ensiz, lansetsimon bargning hosil bo‘lishi bilan poyaning o‘sishi deyarli to‘xtaydi. [4;5;.] O‘simlikning dastlabki rivojlanish davrida poyalar sekin o‘sganda uni begona o‘tlardan himoya qilish muhim ahamiyatga ega. Kanopning gullash davri davomli 6 haftagacha davom etadi. Har kuni 1-2 gul ochiladi. O‘zbekiston sharoitida barg qo‘ltiqlaridan ikkilamchi, uchlamchi gullar ham hosil bo‘ladi va bunday holda bir kunda 5-7 gul ochiladi. Kanop o‘zidan changlanadi, kam miqdorda chetdan changlanish kuzatilishi mumkin. Gullari odatda ertalab ochiladi. Havo bulutli bo‘lsa gullarning ochilishi kechikadi. Gullash davri cho‘zilganligi uchun ko‘saklar va urug‘larning pishishi uzoq davom etadi. Pastda joylashgan ko‘saklarda urug‘ pishganda poyaning yuqori qismida gullash davom etadi. Kanopning texnikaviy yetilishi davri 110-130 kunda, biologik yetilishi (urug‘ning pishishi) 130-150 kunda kuzatiladi. O‘zbekistonda kanop va boshqa lub tolali ekinlar seleksiyasini asosiy o‘nalishlari “tezpishar va ertapishar sifatli va tola chimi ko‘p navlarni yaratishdan iborat. Shu yuqoridagilarni hisobga olgan holda respublikamiz seleksioner olimlari tomonidan kanopning 4 ta navi:-o‘rtapishar “O‘zbekiskiy–1972”, O‘zbekiskiy–2142 <“O‘zbekiston–2225”, “O‘zbekiston–2268” navlari davlat reestriga kiritilib, amaliyotga joriy etilgan [8]

Jumladan so‘ngi yillarda Termiz davlat muhandislik va agrtexnologiyalar universiteti olimlari va yosh tadqiqotchilari tomonidan mamlakatimizning eng janubiy mintaqasi sharoitlarida lub tolali ekinlardan kanopning 7 ta, krotalaria juncea, jut, kanatnik, malva-dag‘al kanop, rami va yukka kabi noa‘nanaviy ekinlar ustida keng ko‘lamli ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 1.Atabaeva H., Umarov Z. O‘simlikshunoslik. Toshkent 2004 y.179-185b.
2. 2.Атабаев Ҳ. Н., Умарова Н. С. Растениеводство Ташкент 2015.Кенаф. ст.212-316
3. 3.Yormatova D. Yo. O‘simlikshunoslik. Toshkent 2022 y.145-152 b.
4. 4.Oripov R.O., Xalilov N. X. O‘simlikshunoslik /kanopni yetishtirish texnologiyasi/ 444-445 betl Toshkent 2006. b.
5. Растениеводство с основами селекции и семеноводства. Изд. “Колос”, 1983 ВО. “Агропромиздат” 1990.161 с.
6. 6..Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур.Выпуск второй. Москва.1989.67-71 с.
7. 7.Tursunov L.,Anarbaev I., Mingboev Sh Allyuvial tuproqlar /O‘zbekiston moyli va tolali ekinlar tajriba stansiyasi. Toshkent. 2010
8. 8.O‘zbekiston Respublikasi hududida ekish uchuun tavsiya etilgan qishloq xo‘jalik ekinlari davlat reyestri 2024 yil 11 b.